

Kérdőív

Vásárlási és vásárlás utáni szándékokkal kapcsolatos kérdések

1. Mit ért a *környezettudatos* jelző alatt? Kérem, fejtse ki, hogy Ön szerint mit jelent pontosan a környezettudatosság, és hogyan értelmezi ezt a szemléletet az életében.

.....

2. Ön környezettudatos vásárlónak tartja magát?

- a) Igen
- b) Nem

3. Az ökológiai szempontból tudatos cselekvéseket öt fő típusba lehet sorolni. Véleménye szerint Ön melyik csoportba tartozik?

- a) Hagyományos termékek használatának visszafogása vagy elhagyása.
- b) Az igények módosítása: környezetbarát termékek választása a hagyományos alternatívákkal szemben.
- c) Környezetkímélő termékek preferálása.
- d) Aktív részvétel az újrahasznosításban és a szelektív hulladékgyűjtésben.
- e) Környezettudatos elégedetlenség és tiltakozás kifejezése.
- f) Nem foglalkozom környezetvédelmi cselekvésekkel.

4. Milyen gyakran végzi a következő cselekvéseket?

Cselekvések	Mindig	Gyakran	Alkalmanként	Ritkán	Soha
Amikor élelmiszert vásárolok, gondosan mérlegelem a szükséges mennyiséget, hogy elkerüljem a pazarlást.					
Amikor bevásárolok, előnyben részesítem a helyi termékeket.					
Bevásárlásnál előnyben részesítem az újrahasznosítható vagy újrahasznosított csomagolóanyagokat.					
Tudatosan kerülöm az olyan élelmiszereket, amelyek esetében a termelés során a környezetre káros hatásokat észlelek.					
A szavatossági időhöz közelebb vásárolok élelmiszert, hogy segítsek az üzleteknek elkerülni a pazarlást.					

5. Mennyiben ért egyet a következő állításokkal?

Cselekvések	Egyáltalán nem értek egyet	Nem értek egyet	Semleges	Egyetértek	Teljesen egyetértek
Szokásom, hogy először azokat a termékeket fogyasztom el, amelyek közelebb vannak a lejárat dátumhoz, ezzel biztosítva, hogy az élelmiszereimet időben és felelősségteljesen használjam fel.					
Amikor elfogyasztok egy csomagolt élelmiszert, figyelmet szentelek a csomagolásának környezetvédelmi szempontból is, gondosan szétválogatva azt az újrahasznosítás érdekében.					
Aktívan részt veszek a „Z – Zálohované” jelzéssel ellátott PET-palackok és fémdobozok visszaváltásában.					
A háztartási eszközöket és elektronikai berendezéseket igyekszem karbantartani vagy javíttatni, mielőtt újra kellene vásárolnom, ezáltal meghosszabbítva azok élettartamát és minimalizálva a felesleges hulladékot.					

Pszichográfiai és viselkedési változókkal kapcsolatos kérdések

6. Kérem, jelölje be, hogy Ön milyen gyakorisággal végzi a következő cselekvéseket?

Cselekvések	Mindig	Gyakran	Alkalmanként	Ritkán	Soha
Fenntartható életstílus					
Újrahasznosítom a papír-, műanyag- és fémhulladékot.					
Igyekszem takarékoskodni a vízzel és az energiával a házamban.					
Környezettudatos állampolgárság					
Megvitattam közösségem tagjaival a környezetvédelmi kérdéseket.					
Együttműködtem másokkal egy					

környezeti probléma leküzdésében.					
Aktív tagja vagyok/voltam egy helyi környezetvédelmi csoportnak.					
Társadalmi környezetvédelmi elkötelezettség					
Aláírtam egy környezetvédelmi petíciót.					
Adományoztam pénzt környezetvédelmi kezdeményezéseknek.					
Írtam egy tiltakozó levelet egy környezeti probléma ellen.					

7. Mennyire fontos Önnek, hogy környezetbarát termékeket vagy szolgáltatásokat vásároljon?

Nagyon fontos	Fontos	Nem fontos	Egyáltalán nem fontos

8. Mi inspirálja Önt a környezettudatos fogyasztói magatartásra?

- Szeretnék hozzájárulni egy tisztább és fenntarthatóbb környezet megteremtéséhez a jövő generációi számára.
- A környezetvédelem és fenntarthatóság iránti belső elkötelezettségem inspirál.
- A közösségemben elterjedt környezettudatos magatartás és az elfogadott normák inspirálnak.
- Kizárólag a divat és a trendek iránti érdeklődésem miatt választok környezetbarát termékeket.
- Semmi nem inspirál a környezettudatos fogyasztói magatartásra.
- Egyéb: _____

9. Milyen okból kifolyólag nem választ/választott környezettudatos lehetőségeket vagy nem követ/követett környezettudatos életmódot?

- Az árak magasnak tűnnek a környezettudatos termékeknél.
- Az információ hiánya a környezettudatos lehetőségekről és termékekről.
- Kényelmesség vagy időhiány miatt nehéz fenntartani a környezettudatos szokásokat.
- Más prioritásoknak tulajdonít nagyobb jelentőséget a mindennapi döntéseiben.
- Egyéb: _____

10. Mennyire tartja fontosnak azoknak az embereknek a véleményét, akiket tisztel, amikor fenntartható termékek vásárlásáról dönt?

Nagyon fontos	Fontos	Nem fontos	Egyáltalán nem fontos

11. Milyen érzéseket vált ki Önből, amikor a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve zöld termékeket vásárol?

- a) Örömmel tölt el, mert úgy érzem, pozitívan járulok hozzá a környezetvédelemhez.
- b) Semmilyen különleges érzelmi reakciót nem tapasztalok.
- c) Kevésbé örülök, mert azt érzem, hogy ez korlátozza a választási lehetőségeimet.
- d) Rosszul érzem magam, mert úgy érzem, ez csupán egy marketingfogás, és nem eredményez valós környezetvédelmi változást.
- e) Egyéb: _____

12. Mennyire veszi figyelembe mások jelenlétét és az észrevehetőséget a környezettudatos viselkedése során?

- a) Teljes mértékben figyelembe veszem, szándékosan és büszkén mutatom meg környezettudatos magatartásomat mások előtt.
- b) Nem kifejezetten az észrevehetőség miatt teszem, de ha másoknak feltűnik, az pozitívan hat rám.
- c) Nem igazán foglalkozom azzal, hogy mások észreveszik-e a környezettudatos viselkedésemet.
- d) Kerülöm a helyzeteket, ahol mások láthatják, hogy környezettudatos vagyok.

13. Kérem, jelölje be, hogy Ön szerint igaz vagy hamis az alábbi kijelentés: Azok, akik általában környezettudatosan viselkednek, és úgy érzik, hogy másoknak is feltűnik környezettudatos magatartásuk (például, amikor vásárlás közben újrahasznosított bevásárlótáskát használnak), nagyobb valószínűséggel folytatják a környezettudatos viselkedést az adott területen (például, továbbra is újrahasznosított bevásárlótáskát használnak).

- a) Igaz
- b) Hamis

14. Tervezi-e, hogy a jövőben növeli a környezettudatosságát és környezetbarátabb döntéseket hoz?

- a) Igen, határozottan tervezem.

- b) Igen, tervezem.
- c) Nem tudom.
- d) Nem tervezem változtatni jelenlegi szokásaimat.

A zöld marketinggel és a kommunikációval kapcsolatos kérdések

15. Melyik módszer van a legnagyobb hatással Önre, amikor környezetbarát terméket vásárol?

- a) Ökocímke
- b) Ökomárka
- c) Ökocsomagolás
- d) Környezetbarát reklám
- e) Egyéb: _____

16. Ön szerint melyek azok a tényezők, amelyek növelik a zöld reklámok hatékonyságát?

- a) A reklám ismeretterjesztő jellege.
- b) Az érzelmekre való hatás.
- c) A környezettudatosságot ösztönző pozitív példák bemutatása.
- d) Az állítások és az információk könnyű érthetősége.
- e) A reklám nem manipulatív jellege.
- f) Egyéb: _____

17. Önre milyen típusú környezetvédelmi állítások vagy üzenetek gyakorolják a legnagyobb hatást?

- a) Az energiahatékony gyártási folyamatokra való utalás.
- b) Az újrahasznosított vagy megújuló anyagok használatának kiemelése.
- c) Az ökológiai lábnyom csökkentése és a klímavédelemmel kapcsolatos állítások.
- d) Az állatokon való tesztelés elkerülése és az etikus gyártási gyakorlatok hangsúlyozása.

Demográfiai kérdések

18. Az Ön neme?

- a) Férfi
- b) Nő

19. Az Ön életkora?

- a) 18 – 28 év között
- b) 29 – 44 év között

- c) 45 – 60 év között
- d) 61 – 78 év között

20. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?

- a) Általános iskola
- b) Középiskola érettségi nélkül
- c) Középiskola érettségivel
- d) Gimnázium
- e) Főiskola/Egyetem

21. Az Ön lakhelye?

- a) Falu
- b) Város

22. Az Ön átlagos havi nettó jövedelme?

- a) Nincs állandó jövedelemem
- b) 1€ - 600€
- c) 601€ - 1000€
- d) 1001€ - 1400€
- e) 1401€ - 1800€
- f) 1800€ felett